

1920-1924-YILLAR BUXORO XALQ SOVET RESPUBLIKASI MATBUOTI

Raxmatulloyev Murodjon Xikmatulloyevich

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11178062>

Annotatsiya. Maqolada 1920-1924-yillar buxoro xalq sovet respublikasi matbuoti, “buxoro axbori” gazetasi, uning faoliyati, amalga oshirilgan ishlar, gazetaning ommaviyligi va o‘qimishligini ta‘minlashda bosh muharrir said ahroriyning dolzarb muammolarga bag‘ishlangan maqolalari mazmuni, cho‘lponning nashr isho‘laridagi samarali faoliyati, gazeta nashrlaridagi tanqidiy, real hayotni tasviflovchi materiallar haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: gazeta, nashr ishlari, matbuot, jadidchilik harakati, nashr, muharririyat, muxbir, hukumat a‘zolari, “Buxoro axbori” gazetasi

Аннотация. В статье представлена информация о печати Бухарской народной советской республики 1920-1924 гг., газете “Бухоро ахбори”, ее деятельности, проделанной работе, содержании статей главного редактора Саида ахрори по актуальным проблемам обеспечения популярности и читабельности газеты, плодотворной деятельности Чулпана в издательском деле, критических, реальных материалах в газетных публикациях.

Ключевые слова: газета, издательское дело, пресса, джадидистское движение, издание, редакция, корреспондент, члены правительства, газета “Бухарская информация”

Annotation. The article contains information about the press of the Bukhara people's Soviet republic of 1920-1924, the newspaper “Bukhara akhbori”, its activities, the work carried out, the content of the articles of the editor-in-chief said ahroory devoted to pressing problems in ensuring the popularity and readability of the newspaper, the effective activities of Chulpan in the publication

Keywords: newspaper, publication Work, press, jadidism movement, publication, editorial, correspondent, members of the government, Bukhara akhbori newspaper

1920-yil avgust oxirlari va sentabr oyi boshlarida Buxoro amirligi ag‘darilganidan keyin uning o‘rnida tuzilgan Buxoro Xalq Sovet Respublikasi hukumatining reja, dastur va vazifalarini sobiq amirlik hududida yashovchi aholiga yetkazish maqsadida mahalliy matbuotga asos solish, ya’ni maxsus bir gazeta chop ettirish masalasi kun tartibiga qo‘yiladi. BXR hukumati a‘zolari

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

orasida matbaachilik maktabini bir qadar o'tagan, muhojirlikda bo'lsa-da, gazetalar chop etishga mutasaddilik qilgan, jurnalistik malakaga ega bo'lgan vakillar bor edi. Yangi hukumat siyosatini keng jamoatchilikka targ'ib qilishdek vazifani bajarishda matbuotning roli beqiyos ekanligini anglagan mas'ul lavozimlardagi rahbarlar gazeta nashr etish ishiga muhim masalalardan biri sifatida qaradilar. Shuning uchun 1920-yil 9-sentabrda, ya'ni amirlik tuzumi ag'darilganidan roppa-rosa bir hafta o'tib, BXSРning markazi Eski Buxoro (hozirgi Buxoro) shahrida o'zbek adabiy tilida, isloh kilingan arab imlosida "Buxoro axbori" nomi bilan gazeta bosildi¹. "Buxoro axbori"ning 1920-yil 9-sentabrda bosmaxonadan chiqqan 1-sonida "Maqsad va maslak" nomli muharririyat tomonidan bosilgan yirik maqolada: "Gazetaning maqsadi buxoroliklarga inqilobimizning va uning amallarini, sabablarini, uning qoida va fazilatlarini bir suratda tushuntirmakdan iboratdur... Shu barobar kelajak ishlarining saodat va iqboli yo'linda rag'bat etib, Buxoroning obodlig'ig'a xizmat etmak" kabi fikrlar mavjud. Gazeta ilk sonidagi ushbu maqolada bundan keyin Buxoro hayotida ro'y beradigan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-adabiy, ma'rifiy-madaniy o'zgarishlarga e'tibor qaratilishi ham alohida ta'kidlanadi. To'rt sahifada bosilgan "Buxoro axbori" gazetasining dastlabki soni bilan batafsil tanishilganda, uning 1-sahifasi yuqori qismida "Buxorolik vatandoshlar! Ozod Vatanningiz muborak bo'lsun!" shiori qayd qilingan. Keyingi barcha sonlariga sovet davri matbuoti uchun an'ana bo'lib qolgan "Butun dunyo yo'qsullari birlashingiz!" shiori asos qilib olingan.

"Buxoro axbori" gazetasi katta formatda 2 sahifada, o'rta formatda 4 sahifada, yupqa va sifati yuqori darajada bo'lmagan sarg'ish rangli bosmaxona qog'ozida chop etilgan. Gazeta birinchi sonining 1-sahifasida hukumat rahbarlarining salmoqli maqolalari va turli-tuman ma'lumotlarga ega bo'lgan muharririyat tomonidan tayyorlangan maqolalar bosilgan. Yuqoridagi fikr dalili sifatida aytish lozimki, gazetaning ilk sonida BXSР Xalq Nozirlar SHo'rosi raisi Fayzulla Xo'jayevning "Kuntug'di" nomli yirik maqolasi e'lon qilingan. Gazetaning 1-sahifasi teng yarmini egallagan mazkur maqolada Buxoroda 1920-yil sentabr oyi boshlarida yuz bergan keskin siyosiy jarayonlar o'z davri talablaridan kelib chiqqan holda bayon qilingan².

¹ Газета нусхалари hozirda Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архивида ва Абу Али Ибн Сино номидаги Бухоро вилоят марказий кутубхонасида сақланмоқда.

² Раҳмонов К. "Бухоро ахбори" газетаси - Бухоро Республикаси матбуот органи //Жамият ва болларув. -Т., 2004. № 2. -Б.44-46.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

“Buxoro axbori” gazetasining 2-sahifasida muharririyat a’zolari va ayrim mutasaddi hukumat rahbarlarining ichki muammolarga oid yirik maqolalari hamda BXSР xo’jalik hayotining turli tarmoqlariga tegishli xabarlar bosilgan.

Gazetaning 3-sahifasi BXSР atrofidagi mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hayoti, Sharq va G’arbning turli davlatlarida kechayotgan voqealar tafsilotiga yo’naltirilgan. Yuqoridagi turli-tuman chet el matbuot organlaridan ko’chirilgan maqolalar “Bizdan tashqarida”, “Chet ellarda”, “Sharqda”, “SHo’rolar ittifoqida”, “Turkistonda” kabi ruknlar ostida bosilgan. Keyingi sonlarda bu ruknlar doirasi yanada kengayib borgan.

“Buxoro axbori”ning to’rtinchi, ya’ni so’nggi sahifasi BXSР hukumatining buyruq va qarorlari, hukumat muassasalari va nozirliklarning bildirishnomalaridan iborat bo’lib, ular “Hukumat tadbirlari” va “Rasmiy qism” ruknlari ostida berilgan.

“Buxoro axbori” gazetasi Butun Buxoro inqilobiy qo’mitasi (revkom), keyinchalik (1921-yildan) BXSР Markaziy Ijroiya qo’mitasi (MIQ) organi sifatida chop etilgan.

“Buxoro axbori” gazetasi 1920-yil 9-sentabrda chop etilgan 1-sonidan boshlab 2 yil davomida, ya’ni 1922-yil 21-sentabrga qadar haftada bir marta 1000-1500 nusxada bosmaxonadan chiqarilib turilgan.

“Buxoro axbori” gazetasining 1-soni 4-sahifasi oxiridagi ma’lumotdan aniq bo’ladiki, gazetaning dastlabki muharriri ma’rifatparvar, matbaachilik sohasida muayyan tajriba orttirgan Mahmud Said Ahroriy³ hisoblanadi. Bir qator tarixiy tadqiqotlarda va matbaachilik o’tmishiga bag’ishlangan publitsistik maqolalarda “Buxoro axbori”ning birinchi muharriri mashhur adib, BXSР hukumati nozirilaridan biri Abdurauf Fitrat (1886-1938) bo’lgan mazmunidagi xabar va ma’lumotlar uchraydi⁴. Gazeta 1-sonining asl nusxasi yuqoridagi fikrning asossiz ekanligini manbaviy isbotidir.

BXSРda aholining o’zbeklardan keyin ko’p sonliligi jihatidan tojiklar ikkinchi o’rinda turgan, shu sababli “Buxoro axbori”ning 2-sonidan boshlab gazetaning ayrim sahifalarida tojik tilida ham xabar va maqolalar e’lon qilingan. Biroq gazetaning oltinchi soniga kelib, tojik tilida materiallar berilishi to’xtab qoldi. S.Ahroriyning maqolasida yozilishicha, bunga sabab tojik tili muharririyati

³ Mahmud Said Ahroriy -1895-yilda Arabistonda tug’ilgan. 1920-yilning kuzida Buxoroga keladi va Yosh buxoroliklar partiyasiga a’zo bo’lib kiradi. Shu vaqtdan boshlab, BXSРning yagona matbuot organi “Buxoro axbori” gazetasida muharrir vazifasida xizmat qiladi. 1921-yil iyunidan BXSРning Ozarbayjondagi konsuli bo’lib ishladi. Buxoroga kaytgach, 1923-1924-yillar davomida “Ozod Buxoro” gazetasida muxarrir o’rinbosari va davlat nashriyoti rahbari lavozimlarida faoliyat yuritdi. 1925-yildan Said Ahroriy Samarqandda moliya-iqtisod texnikumida o’qituvchilik qilgan. 1930-yil 12-noyabrda aynan shu yerda xibsga olingan. 1931-yil 23-mayda Moskva shahrida RSFSР jinoyat mahkamasining 58-moddasi bilan bandi bilan otuvga hukm etilgan. O’limidan so’ngi o’qilgan.

⁴ Namov N. Buxoro jadidlar. (tarixiy ocherklar). -T.: Fan, 2000.

a'zolarining tez-tez o'zgarib turishi, mas'uliyatsizligi, malakali jurnalistlarning yetishmasligi edi⁵.

Said Ahroriy muharrirlik qilgan davrda (1920-yil 9-sentabr-1921-yil 30-iyun) "Buxoro axbori" yuqorida ta'kidlanganidek, bir oyda 4-5-marta, ya'ni hafta davomida bir marta chop etib turilgan. Gazeta chop etiladigan haftaning aniq, qat'iy belgilangan kuni mavjud bo'lmay, ba'zi haftada dushanba, ba'zan chorshanba, ba'zi haftalarda esa juma kunlariga to'g'ri kelgan. Said Ahroriy muharrirlik qilgan davrdagi gazetalarning o'nlab sonlari bilan tanishilganda, bu holat aniqlandi. Bosh muharrirning tashkilotchilik salohiyati va xizmati shundaki, u gazeta atrofida muxbir hamda matbaachi mutaxassislarni to'pladi, ular tarkibini shakllantirdi. BXSРning chekka viloyatlaridan xabar to'plab gazetaga yuborib turadigan qishloq muxbirlari guruhini ham vujudga keltirdi.

Muharririyat tarkibida faoliyat olib borayotgan muxbirlar hamda ayrim hukumat a'zolari gazeta sahifalaridagi chiqishlarida ko'p millionli⁶ Buxoro aholisi uchun yagona gazeta va uning 1000-1500 tadan oshmaydigan nusxalari yetarli emasligini qayd qilishadi. "Buxoro axbori" gazetasi tirajining kam nusxada chop etilishi poliagrafiya bazasining ojizligi, nashriyot ishlarining zamon talablari asosida yo'lga qo'yilmaganligi, musulmon shriftining yetishmasligi, malakali matbaachi mutaxassislarning deyarli yo'qligi, moddiy qiyinchiliklar kabi ko'pgina omillardan kelib chiqqan. Bevosita "Buxoro axbori" gazetasida bosilgan ayrim xabar va ruknlardan ma'lum bo'ladiki, matbaachi mutaxassislarni gazeta ishiga jalb qilish uchun hukumat rahbarlari hamda bosh muharrir xorijdan bu boradagi ziyolilarni taklif qilishgan. Jumladan, gazeta ma'lumotlaridan birida: "Qozondan 14 nafar matbaachi mutaxassis Buxoroga taklif qilindi. Ular davlat nashriyotida ishlay boshladilar. Biroq tezda ulardan 9 nafari "Buxoro varajasi" (bezugak) kasaliga chalinib, hayotdan ko'z yumdi. Ko'pgina tatar mutaxassislari ishlash shart-sharoitlarining og'irligi, maosh ozligi va kasalliklar bilan bog'liq sabablar tufayli o'z yurtlariga qaytib ketmaktalar", - deb yoziladi⁷.

"Buxoro axbori" gazetasida 1921-yilning 30-iyuniga qadar chop etilgan sahifalar tahlilidan aniqlandiki, bu davrda, ya'ni S.Ahroriy muharrirliги davomida "Buxoro xabarları", "Viloyatlarimizda", "Sharq dunyosi", "Chet ellarda", "Fan va texnika", "Hukumat tadbirlari" kabi ruknlarga asos solingan. Ayniqsa, "Buxoro xabarları" rukni ostida BXSР va unga qo'shni bo'lgan Turkiston

⁵ Rahmonov K. "Buxoro axbori" gazetasi - Buxoro Respublikasi matbuot organi //Jamiyat va boshqaruv. -T., 2004. № 2. -B.44-46.

⁶ "Buxoro axbori" va "Ozod Buxoro" gazetalari BXSР aholisi 3 mln, 3,5 mln, 5 mln kishidan iboratligi bilan bog'liq turli ma'lumotlar keltiriladi.

⁷ Qarang. Hayitov Sh. va b. Tatar ziyolilari Buxoroda //Buxoro mavjlari, 2007. №2. -B. 41-43.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ASSR, XXSR, RSFSR kabilardagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy hayot o'zgarishlari muntazam berib borilgan.

“Buxoro axbori” gazetasining ommaviyligi va o'qimishligini ta'minlashda bosh muharrir Said Ahroriyning dolzarb muammolarga bag'ishlangan o'nlab maqola va badiiy ijod namunalari muhim rol o'ynadi. U tahririyatni boshqarish bilan birga gazetada bosh muharrirlik qilgan keyingi vakillardan (bundan Qori Yo'ldosh Po'latov mustasno) o'zining maqolanavisligi hamda yuksak jurnalistik mahorati bilan ajralib turdi. S.Ahroriy keyinchalik boshqa mas'ul vazifalarda faoliyat yuritganiga qaramay, “Ozod Buxoro” gazetasi sahifalarida ham uning bir qator ta'sirchan, davrning dolzarb muammolariga bag'ishlangan salmoqli maqolalari chop etildi. Uning maqolalarida BXSrdagi ijtimoiy muammolarning muhim bo'g'ini bo'lgan xotin-qizlar masalasi, xalq salomatligi muammolari, maorif va madaniyatga tegishli bo'lgan vazifalar hamda hukumat organlari ishini takomillashtirish bilan bog'liq jihatlar qamrab olingan. Said Ahroriyning “Qish keldi, tovushsizlar qotmasin”⁸ nomli maqolasida BXSrdagi kishilarning turmush tarzi, ijtimoiy ahvoli bayon qilinadi. Mamlakatda 1923-yil qishi qattiq kelganligi, badavlat xonadonlarda, korxonalarda yashayotgan uy-joysiz, iqtisodiy nochor ahvolda bo'lgan yetim-yesir o'g'il va qizlar ancha foizni tashkil qilishini yozar ekan, Said Ahroriy bu masalaga hukumat idoralarining diqqatini jalb etadi. “Tovushsizlar (ya'ni xo'jayin tomonidan quvg'inga uchramaslik uchun tovush chiqarishga jur'at qilolmaydiganlar - K.R.) Sharqdagi mamlakatlarda faqat ovqat uchungina xizmat qilib turmaydilar, balki ularga ayrim moyana berilmog'i bilan barobar yiliga ikki marotaba yozlik va qishlik kiyim beriladi, o'qitiladi, uylantiriladur”⁹, - deb yozgan muallif. Nochor va qashshoq kishilar, ayol va bolalar yarim yalang'och, oyoqyalang holda hovuzdan suv tashib, yuk ko'tarib, chorva mollarini boqib, qor kurab, qorovullik qilib, bir burda nonlarini topayotganligi bilan bog'liq haqiqiy ahvolni ifodalovchi fikrlar bildirilgan. “Xotun” maqolasida esa xotin-qizlarning haqiqiy ma'nodagi tenglikka erishmaganligi, ular orasida savodsizlik, erksizlik hamon kuchliligi bilan bog'liq achchiq haqiqat ochiq bayon qilingan. “Erkakning o'ylaganicha xotin ermakdur, o'yinchoqdur, qo'g'irchoqdur. Ko'ngli qanday tilasa shunday sevadur, mijg'alaydur, sindiradur va ezadur”. Bu masalada Said Ahroriyning shaxsiy fikri esa oliyjanob bo'lib: “Xotunga hurmat bilan qaramag'on erkak tubanlardan tubandur”.

⁸ Rahmonov K. “Buxoro axbori” gazetasi - Buxoro Respublikasi matbuot organi //Jamiyat va boshqaruv. -T., 2004. № 2. -B.44-46.

⁹ Rahmonov K. “Buxoro axbori” gazetasi - Buxoro Respublikasi matbuot organi //Jamiyat va boshqaruv. -T., 2004. № 2. -B.44-46.

ITALY

ITALY

1923-yil 9-sentabrda “Buxoro axbori” gazetasi Said Ahroriyning “To‘rtinchi inqilobiy yilimizdan nimalar kutamiz?”¹⁰ nomli yirik maqolasini bosdi. Ta’kidlash joizki, ushbu maqola BXSРning 3 yil davomi (1920-1923-yillar)dagi iqtisodiyot, qishloq xo‘jaligi, madaniy - ma‘rifiy, milliy, siyosiy - harbiy sohalardagi faoliyatini tahlil qilib, kelgusida bajariladigan vazifalar to‘g‘risida bahs yuritadi. Muallif Buxoro davlat bankining faoliyati, fabrika va zavodlardagi ishlab chiqarish, shirkat xo‘jaliklari haqida yozar ekan, o‘tgan tarixiy davrda hukumat dehqonlarga: “bug‘doy, urug‘lik, g‘alla, ho‘kiz, asbob va oqcha bilan jami 300 mln. oltin so‘mlik yordam berdi”, - degan fikrlarni keltiradi. Bu yillarda “alohida dehqonlar banki” tashkil etilganligini ahamiyati to‘g‘risida gapirib: “Bir masala bordurki, hamma dehqonlarimizni ma‘naviy jihatdan tarbiya etmak, yangi usulda faniy ishlar o‘rgatmak, mashina va boshqa asbob qo‘llatib, oz zahmat va oz chiqim bilan ko‘p mahsulot olib dehqon xo‘jaligini boy qilmakdur”, - deyilishi muhimdir. BXSР hukumati istiqbol rejasida zamonaviy texnologiya asosida qishloq xo‘jaligini vujudga keltirish, kooperatsiya tizimini taraqqiy qildirish kabi ulug‘ maqsadlar bor edi.

Said Ahroriy BXSРdagi milliy masalaga ham alohida to‘xtalgan. Ayniqsa, iqtisodiy va madaniy jihatdan qoloq bo‘lgan turkman va qirg‘izlarning turmushini yaxshilash masalasidagi tadbirlarga e‘tibor qaratiladi. Ma‘lumki, Amir Sayyid Olimxon bilan birga va undan keyingi davrlarda 35 ming oila turkmanlar 2 mln.ga yaqin chorva mollarini xaydab, tushunib-tushunmay, turli tashviqotlarga uchib, qo‘shni davlat - Afg‘onistonga o‘tib ketgan edi. Buxoro xukumati o‘zga mamlakatdagi turkmanlarni 1922-1923-yillarda o‘z yurtiga qaytarib kelish va ular xo‘jaligini tiklashga yordam ko‘rsatdi.

BXSРdagi siyosiy va harbiy masalalarning ahvoli haqida yozar ekan, Said Ahroriy qizil armiyachilar soni 200 ming atrofida bo‘lib (1923-yil) shundan 2 ta polk mahalliy millat vakillaridan iboratligini ta’kidlaydi. Maqolada qizil armiya askarlari va qizil militsionerlarni boqish davlat budjetiga katta chiqim bo‘layotganligiga alohida urg‘u beriladi. Armiyada milliy mutaxassislarni ko‘paytirish choralarini ko‘rish kun tartibidagi muhim masala bo‘lib qolayotganligi uqtiriladi.

Ko‘rinib turibdiki, S. Ahroriy muharrirligi ostida chiqqan gazeta sonlaridagi maqolalar kechayotgan voqealarni obyektiv, tanqidiy, ayni paytda oddiy aholiga tushunarli qilib yetkazishi bilan muhim manba hisoblanadi.

Hukumat muassasalarida siyosiy rahbarlarga va diplomatik xodimlarga ehtiyoj dastlabki yillarda kuchliligi tufayli “Buxoro axbori”ning birinchi

¹⁰ Rahmonov K. “Buxoro axbori” gazetasi - Buxoro Respublikasi matbuot organi // Jamiyat va boshqa. y. - T., 2004. № 2. B. 44-46.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

muharriri S.Ahroriy 1921-yil iyunda Ozarbayjon Respublikasiga BXSРning muxtor vakili qilib yuborildi.

Said Ahroriydek tajribali jurnalistning mas'ul vazifaga o'tkazilishi "Buxoro axbori" gazetasini istiqbolda ushbu shaxs singari salohiyatli va gazeta saviyasini avvalgi darajada saqlab qolib, yanada oshirishga yo'naltira oladigan muharrirga zarurat tug'ildi. Navbatdagi bosh muharrirlik mas'uliyati mashhur adib va shoir Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lponzimmasiga yuklandi. Gazetaning 41-sonidan 67-soniga qadar (salkam olti oy, 1921-yil 30-iyun - 1922-yil 25-yanvar) unga Cho'lpon muharrirlik qildi. U shaxsan ustozlari Fitratning taklifi bilan Buxoroga kelgan. Ikkinchidan esa, Buxorodagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarishlar yozuvchi va publitsist Cho'lponni juda qiziqtirar edi¹¹. Xullas, Cho'lponning tabiatan yangilikka intiluvchanligi, o'zgarishlarni o'z ko'zi bilan ko'rishga harakat qilishi, maslakdoshlari bilan birga bo'lish kabi maqsadlari uni Buxoroga kelib, o'z ijodiy faoliyatini davom ettirishiga sabab bo'lgan. 1921-yilning ikkinchi yarmida gazeta haqiqiy xalq minbariga aylandi. Bu davrda "Buxoro axbori"da "Maorif ishlarimiz", "Iqtisodiy ishlarimiz", "Ochiq xatlar", "Bizdan tashqarida", "Qora taxtaga", "Mubohasalar", "Siyosiy aloqalar", "Firqa turmushidan", "Kasabachilik harakati" kabi yangidan-yangi ruknlarga asos solindi. Ayniqsa, "Ochiq xatlar" va "Mubohasalar" rukni ostida chop etilgan xabar va maqolalar BXSРda iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy jarayonlarni tanqid tig'i ostida yoritib, gazeta o'quvchilarini bahs va munozaraga chorladi.

Abdulhamid Cho'lponning muharrirlik davrida ijodkorning kasbiy mahorati tufayli adabiy-badiiy muhit yuksak pog'onaga ko'tarildi. "Adabiyot", "Felyeton", "Kichik hangoma" kabi bir qator ruknlar tashkil etildi. Mazkur ruknlarning gazetxonlarga manzur bo'lishida Cho'lpon ijodidan namunalar ham berib borilishi muhim rol o'ynadi. Jumladan, shoirning "Adabiyot" rukni ostida gazetaning bir qator sonlarida "Ag'darilish", "Xalq", "Tarixdan", "So'z", "Yurt yo'li", "Og'rig'onda", "O'liqlarg'a qarshi" she'rlari e'lon qilindi. Cho'lponning "Matbuot-kuchlik bir davlatdur", "Hukumat nashri" kabi maqolalari bevosita matbaachilik faoliyatini va davriy matbuotning ta'sir kuchini oshirish maqsadlariga qaratilgan. Gazeta sahifalarida muharrirning "Hukumat qurultoyi", "Adabiyot kechasi", "Teatr-tomosh", "Ergashish", "Tizgin talash" kabi maqolalari esa o'zining ijtimoiy xarakteri bilan ahamiyatlidir. Gazetada chop etilgan she'r va maqolalari uning "Cho'lpon", "Qalandar" kabi taxalluslari ostida bosilgan. Ayrim hollarda esa "Abdulhamid Sulaymon o'g'li" ismi - sharifi yozib qo'yilganligining guvohi bo'lindi.

¹¹ Ajiyev S. Cho'lpon nazrida Buxoro // Buxoro haqiqati. 1997-yil 20-dekabr

Cho'lponning "Buxoro axbori" da e'lon qilingan ijod namunalarini 3 guruhga bo'lish mumkin. She'riy ijod namunalari, davr ruhini tanqidiy aks ettirgan publitsistik maqolalar hamda bevosita matbuotchilik tarixi muammolariga bag'ishlangan asarlardir. Uning "Matbuot - kuchlik bir davlatdur" maqolasida aynan matbuot organlarining jamiyat taraqqiyotidagi roli haqida fikr yuritiladi. "Matbuot xalqning tilidur... Gazeta hukumatning tilidur. Shuning uchun butun hukumat muassasalarining qilgan ishlarini va qilib turganlarini xabar berib, xalqqa gapirib turishi kerakdur",- deb yoziladi.

Gazeta hayotning dolzarb muammolarini tabiiy ravishda bayon qilsa, foydadan holi bo'lmasligiga bu kabi maqolalarda e'tibor qaratilgan. "Buxoro axbori" xalq ommasi tushunadigan voqea va xabarlarini e'lon qilishi kerakligi, felyeton janrini, badiiy ruknni kuchaytirilishi maqolalarda alohida ta'kidlanadi. Cho'lpon gazetaning qudrati va ahamiyatini: "dunyoda besh kuchlik davlat bo'lsa oltinchisi, oltita bo'lsa yettinchisi matbuotdir"¹², - deb yozadi.

Gazeta sahifalarida bosh muharrir Buxorodagi barcha ziyolilarni, qalamkashlarni, muxbirlarni munozaralarga chorlab, "Buxoro axbori" sahifalari jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi har qanday erkin fikrlar uchun ochiqligini qayta-qayta ta'kidlaydi. "O'rtoq Qilichzoda (BXSR yoshlar ittifoqining raisi)ning javobi", "So'nggi so'zim (o'rtoq Qilichzodaga javob)"- kabi maqolalarning e'lon qilinishi diqqatga sazavordir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gazeta nusxalari hozirda O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat arxivida va Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro viloyat markaziy kutubxonasida saqlanmoqda.
2. Rahmonov K. "Buxoro axbori" gazetasi - Buxoro Respublikasi matbuot organi //Jamiyat va boshqaruv. -T., 2004. № 2. -B.44-46.
3. Aliyev S. Cho'lpon nazdida Buxoro //Buxoro haqiqati. 1997-yil 20-dekabr.
4. Naimov N. Buxoro jadidlari (tarixiy ocherklar). -T.: Fan, 2000.
5. "Buxoro axbori" va "Ozod Buxoro" gazetalarida BXSR aholisi 3 mln, 3,5 mln, 5 mln kishidan iboratligi bilan bog'liq turli ma'lumotlar keltiriladi.

¹² Aliyev S. Cho'lpon nazdida Buxoro //Buxoro haqiqati. 1997-yil 20-dekabr.

